

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ

Шимчук Алёна Олеговна

Магистрант 1 курса Навоийского Государственного Педагогического

Института

shimchuk-alena@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются особенности организации самостоятельной работы студентов при кредитно-модульной системе обучения по специальным дисциплинам. Обзорно изучено внедрение кредитно-модульной системы по Болонской декларации в образовательный процесс Узбекистана. В заключении даются выводы, характеризующие самостоятельную работу студентов как один из факторов кредитно-модульной системы обучения. Ключевые слова: кредитно-модульная система, самостоятельная работа, рейтинговая система оценивания.

Ключевые слова: кредитно-модульная систем, студент, самостоятельная работа, внедрение, система, знания.

THE ORGANIZATION OF STUDENT'S INDEPENDENT WORKS UNDER A CREDIT-MODULE TRAINING SYSTEM

ABSTRACT

The article examines the features of organizing independent work of students under the credit-module system of education in special disciplines. The introduction of the credit-modular system according to the Bologna Declaration into the educational process of Uzbekistan has been reviewed. As a result, conclusions are given that characterize the independent work of students as one of the factors of the credit-module education system. Key words: credit-module system, independent work, rating assessment system.

Keywords: credit-module system, student, independent work, implementation, system, knowledge.

ВВЕДЕНИЕ

Современная наука создала мощный научный потенциал, который находит свое практическое применение в различных отраслях, что служит основой для укрепления национальной государственности и экономической независимости республики Узбекистан во многих сферах.

Успех деятельности каждого – начиная ученика и педагога, специалиста и предприятия, да и в целом государства, в силу ограниченности естественных, природных ресурсов, в значительной мере сегодня определяется тем, насколько широко внедряются достижения научно-технического прогресса, наукоемкие технологии, уровнем профессиональной подготовленности кадров. 2 «Опыт развитых стран показывает, что без адаптации учебных заведений к требованиям времени трудно достичь научных и технологических успехов», - отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. [2] В Указе Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан на период до 2030 года» от 8 октября 2019 года № УП-5847 предусмотрен поэтапный переход к внедрению передовых стандартов высшего образования.[1]

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Перед высшими образовательными учреждениями поставлена задача постепенного перехода учебного процесса на кредитно-модульную систему. В нашей стране на протяжении последних пяти лет образовательная система поэтапно переходит на кредитно-модульную систему обучения европейского типа и уже имеются положительные результаты. Кредитно-модульная система внедрена в 16% высших образовательных учреждений в 2023 году, должна быть внедрена в 57% – в 2025 году и 85 % – в 2030 году. [5] Данный опыт поэтапно внедряется в национальных вузах. Например, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-5349 от 19.02.2018 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций» в Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ) поэтапно осуществлялся переход на кредитную систему образования с 2018-2019 учебного года.

Одним из преимуществ внедрения кредитной системы образования в этих вузах является то, что она дополняет и поддерживает национальные стандарты квалификаций. Следует указать, что Европейская система взаимозачетов кредитов была введена в 1989 г. в рамках проекта «Эразмус» (Erasmus), который позднее стал частью более широкого образовательного проекта «Сократ» (Socrates programme). В 2020-2021 учебном году в не менее 35 государственных

вузах Узбекистана обучение на первом курсе организовано по кредитно-модульной системе.[3] К числу этих вузов относится и Навоийский государственный педагогический институт.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В кредитно-модульной системе используется учебный процесс, который основывается на объединении модульных технологий обучения и зачетных кредитов. Организация и совершение учебного процесса - это многогранная и сложная система действия и взаимодействия. Внимание в кредитно-модульной системе сосредоточено на двух её характеристиках:

- на самостоятельной работе студентов;
- на ведении кредитно-модульной системы организации учебного процесса и рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов. [3]

Современное положение развития информационного обеспечения открывает широкие возможности доступа к источникам информации и поэтому частично смешивает акценты в планировании учебного процесса в сторону самостоятельной работы.

В кредитно-модульной системе предоставляются две основные функции (по Болонской системе):

1. Содействие мобильности студентов и преподавателей и упрощения переходов из одного университета в другой.
2. Четкое определение объемов проведенной студентом работы с учетом всех видов учебной и научной деятельности.

Сумма кредитов определяет, на что способен студент, который учится по программе. [4]

Требования для получения кредитов: знание теоретического материала в объеме программы любого курса, использование полученных теоретических знаний на практике, выполнение заданий самостоятельной работы, текущего и промежуточного контролей, сдача итогового контроля в установленной форме.

ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотрим виды самостоятельных работ, выполняемых студентами:

- подготовка к уроку – изучение текстов лекций, видеоматериалов, практических занятий и лабораторных отчетов;
- поиск информации – изучение материалов Интернета через дайджест, представленный по интересам;
- FAQ (часто задаваемые вопросы) – ответы на интересующие вопросы посредством образовательных программ;

- Форум – обмен идеями по темам науки в телеграмм-каналах или платформах дистанционного обучения;
- решение тестов – закрепление материалов, относящихся к модулю науки, путем отработки в тестовых программах учителя;
- подготовка к контрольной работе – подготовка к ожидаемым промежуточным и итоговый контроль по науке;
- решение задачи, заданной по теме практического занятия, и изложение ее в письменной форме;
- составление реферата – письменное изложение проблемы, по которой интерпретируются научные источники или аналитически описываются научные работы, книги;
- написание эссе – письменное изложение своего личного мнения по заданной теме в критическом, публицистическом и других жанрах;
- выполнение кейс-стади(case study) решения проблем в производстве по установленной форме;
- использование деловых игр – приобретение профессиональных навыков путем имитации процессов профессиональной деятельности, разыгрывания ролей;
- составление глоссариев – краткое объяснение терминов по заданной теме;
- групповой проект – 3-5 студентов выполняют проектную работу в сотрудничестве;
- расчетно-чертежные работы – графические и расчетные работы, написанные на основе установленных методических пособий, которые обычно выполняются в технических науках (инженерная графика, электротехника, информационные технологии и т. д.);
- участие в научных кружках – подготовка учащимся демонстрационных материалов: модели, макеты, слайды, образцы в научных кружках;
- участие в конкурсах – участие студентов в различных конкурсах под научным руководством преподавателя («Юный изобретатель», студент стартап-проекты и т.д.);
- участие в научных олимпиадах, проводимых между высшими учебными заведениями в области науки;
- выступление на научных республиканских и международных конференциях высших учебных заведений по теме научных исследований;
- публикация тезисов в сборниках научных конференций и статей по тематике научных исследований в научных журналах;
- участие в подготовке учебно-методических материалов - учебников, учебных пособий;

- методическое участие в подготовке пособий, методических указаний и другой учебно-методической литературы;

Виды самостоятельных работ обучающегося под руководством преподавателя в электронной форме:

- составление диаграммы – анализ таблиц, диаграмм и схем в ограниченном объеме;

- написание рецензии – написание аннотации к представленному ресурсу;

- студент выполняет SWOT-анализ концепции в ограниченном объеме;

- интервью – организация беседы по исследованию проблемы и выгрузка ее на платформу дистанционного обучения;

- Google Apps – совместное создание слайдов, таблиц и текстов на платформе Google Classroom;

- Дайджест – проведение набора интернет-ссылок по заданной теме, составление картотеки и их обобщение;

- Отчет – студенты вносят свои отчеты по лабораторным занятиям в платформу дистанционного обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Темы самостоятельной работы распределяются на промежуточные и текущие контроли. Как видим, для студента - будущего специалиста - важно не только осмыслить и усвоить информацию, но и овладеть способами ее практического применения и принятия решений. При таких условиях расширяется применение инновационных форм работы студентов под руководством тьютора и полноценной самостоятельной работы обучающихся, что особенно важно для системы дистанционного образования. Следует указать главное, переход к кредитно-модульной системе обучения способствует максимальной мобильности и преподавателей и студентов. Исходя из того, что главная цель нашего общества – воспитание гармонично развитого человека, в формировании личности, профессиональных навыков специалиста огромное значение имеет самостоятельное обучение. И поэтому одной из главных задач современного образования являются перестройка и адаптация сознания студентов к сегодняшним решениям, привитие им навыков самообразования, творческого использования полученных знаний. Студенты, работающие самостоятельно, могут принимать конкретные решения, вносить серьезные предложения, могут выбирать методы работы в процессе самостоятельного обучения.

История развития человеческого мышления показала, насколько велика роль самоусовершенствования в становлении личности. Самостоятельное

обучение является самым продуктивным методом самоусовершенствования, так как, испокон веков люди умственного труда предпочитают совместить все виды образования, в том числе и самостоятельное. Самостоятельная работа студента – индивидуально организованная работа, включающая в свою структуру такие компоненты как - уяснение цели и поставленной учебной задачи;

- чёткое и системное планирование самостоятельной работы;
- поиск необходимой учебной и научной информации;
- освоение собственной информации и её логическая переработка;
- использование методов научно-исследовательской работы для анализа художественного произведения;
- выработка собственных взглядов, личную позицию при составлении характеров;
- умение презентовать полученные знания по литературоведческим дисциплинам;
- установление самоанализа и самоконтроля;
- учебно-познавательная деятельность;
- саморегуляция, самоуправление, мотивация к самостоятельному обучению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан на период до 2030 года» от 8 октября 2019 года.
2. «Газета.uz» 11 622 #дистанционное обучение #кредитно-модульная система.
3. «Газета.uz». 6 августа 2020.
4. Кредитно-модульная система и её функции в НУУ имени Мирзо Улугбека // Пресс – служба НУУ.
5. Холмухамедов М., Ризаева З. ЦЭИР. Реформируя качество образования, ориентируясь на мировые стандарты // Экономическое обозрение №6 (246) 2020.